

УДК 331

С.А. Самусева
МАДОУ № 80 «Светлячок»,
г. Нижневартовск, Россия

МАТЕРИАЛ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИТНЕС-МIX» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ)

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов, яркая, неповторимая страница в становлении каждого ребенка. В этот период начинается процесс социализации, закладывается фундамент здоровья, формируются моральные качества, происходит приобретение к общечеловеческим ценностям. То, как воспитывается ребенок в эти годы, во многом определяет его будущее, эффективность школьного образования и последующее формирование его личности [2].

Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему требования. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования детского характера, развития воли, природных способностей [4].

Физическое развитие – основа всестороннего развития ребенка первых лет жизни. Физическое развитие в дошкольных учреждениях – это единство цели, задач, средств, форм и методов работы по укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию детей.

Проблема физического развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья стоит очень остро и весьма актуальна. Увеличивается количество детей с проблемами со здоровьем, в том числе с нарушениями речи. Работа с детьми этой группы имеет свои особенности, так как помимо речевых патологий у детей часто встречаются вторичные аномалии развития. Необходимы поиск и реализация средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка, пропаганда здорового образа жизни. Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения, это побуждает к поиску новых форм и методов нетрадиционного направления работы по физическому воспитанию в детском саду [1].

В исследованиях А.М. Воропаев, Е.А. Пиманова, М.С. Хазиахметова установлено, что занятия в объеме программы по физической культуре направлены главным образом на освоение определенного объема двигательных навыков и не способствуют эффективному развитию основных двигательных качеств у детей дошкольного возраста [6]. По мнению А.Б. Лагутина, работа по единой, жестко регламентированной «Программе воспитания и обучения в детском саду» неизбежно приводит к единообразию форм и методов воспитания и обучения, ограничивает возможности педагогического творчества, ориентирована на унифицированный стандарт в воспитании ребенка, игнорируя индивидуальные особенности ребенка [7]. Существует много вариативных и нетрадиционных форм проведения физкультурных занятий (кроме стандартных) в детском дошкольном учреждении. Главное, чтобы все они были направлены на решение оздоровительных задач [2]. Все, что идет на пользу нашим детям, нужно активно применять на практике.

Проанализировав данные о состоянии здоровья детей данной категории ДОУ в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, мы выявили следующее: дети с нарушениями

речи имеют 2 и 3 группы здоровья; многие дети отличаются общей физической ослабленностью; у некоторых детей наблюдается значительное отставание в развитии физических качеств; отмечен низкий уровень развития ловкости, быстроты, выносливости; недостаточная координация движений пальцев кисти руки; дети испытывают трудности при выполнении серии движений по словесной инструкции; дети с речевыми нарушениями при выполнении физических упражнений нередко задерживают дыхание.

С целью оказания помощи детям с ОВЗ (тяжелым нарушением речи) нами разработана и апробирована дополнительная общеобразовательная программа «Фитнес-mix», составленная с учетом возрастных особенностей физического развития дошкольников. Программа может реализовываться в дошкольных образовательных учреждениях, а также совмещаться с другими формами физической активности детей в течение дня в детском саду (утренняя зарядка, физическая культура, подвижные игры, групповая физическая активность). Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию [3].

Реализация программы выстраивается на основе методических разработок Ж. Е. Фирилева, Т. Сайкина по детскому фитнесу, которые построены по принципу от простого к сложному, а также технологий, разработанных Академией детского фитнеса.

В то же время данная программа предусматривает теоретические знания детей о своем теле, о здоровом образе жизни, что соответствует целям образовательной программы дошкольного образования.

Анализ данных научно-методической литературы показал, что детские занятия фитнесом предназначены для удовлетворения потребностей детей в физической активности и способствуют укреплению их здоровья, повышению интереса к ним и приобщению к здоровому образу жизни. Это достигается за счет использования разнообразных фитнес технологий, современного инвентаря и оборудования, музыкального сопровождения и т. д., а также возможности выбора тех или иных видов деятельности.

Программа «Фитнес-mix» реализуется в рамках адаптированной образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут с группой детей дошкольного возраста от 5 лет до прекращения образовательных отношений, имеющих тяжелые нарушения речи.

Цель программы – совершенствование физического развития детей и повышение их функциональных возможностей средствами оздоровительного фитнеса.

Непрерывная образовательная деятельность организуется в специально оборудованном помещении (спортивный зал), который оснащен всем необходимым оборудованием, в частности степ-платформами, фитбольными мячами, обручами, гимнастическими палками, музыкальным центром, проектором, экраном и т. д., а также имеет интерактивное оборудование (интерактивный пол, интерактивный скалодром).

Работа с детьми планируется с учетом их физических, индивидуальных особенностей и при тесном контакте с медицинским работником, закрепленным за дошкольным учреждением, а также учителем-логопедом. При реализации программы используются следующие формы работы:

- планирование коррекционной работы;
- использование материала для речевого развития;
- разработка и внедрение логоритмических занятий для коррекции и профилактики речевых нарушений.

Организация и проведение непрерывной образовательной деятельности по реализации Программы выстраивается по трем частям.

Подготовительная часть. Знакомит детей с намеченной работой, организует их и налаживает контакт между детьми и инструктором по физической культуре. Организм ребенка подготавливается к предстоящим физическим нагрузкам, т. е. к более сложным упраж-

нениям в основной части занятия. Содержание первой части: походные и упорядоченные упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте, упражнения на скорость и точность реакции, на внимание и др. Основная задача этой части – четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективных действий; эти упражнения развивают дисциплину, повышают внимание.

Основная часть. Задача основной части – овладение главными, жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида «фитнес-аэробика». Также предусматривает развитие, и совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других психофизических качеств. Наиболее характерными для этой части занятия являются не только традиционные упражнения, такие как ходьба, бег, прыжки, упражнения на равновесие, упражнения на развитие скорости и точности, дыхательные упражнения, но и специальные упражнения, характерные для классической аэробики, степ-аэробики, футбольной аэробики и др. Упражнения необходимо выполнять на гимнастической стенке спортзала, используя скамейку, футбол, тренажеры и другой инвентарь. Эту часть занятия желательно завершить эмоциональными играми, которые носят преимущественно спортивный характер.

Заключительная часть. На эту часть отводится 5–10% общего времени. Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. Основные средства – медленная ходьба, дыхательные упражнения, телесно-тактильные упражнения. На таких занятиях царит непринужденная обстановка, свобода передвижения, возможность отклонения от правил, бесконечность вариаций со спортивным игровым оборудованием. Непрерывная образовательная деятельность с элементами фитнеса создает благоприятные условия не только для физического, но и для психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания под музыку, у них развивается активность, самостоятельность, творческий потенциал и интерес к физическому воспитанию. Это способствует привлечению детей к систематическим занятиям спортом, активному и здоровому отдыху, формирует представление о фитнесе как о способе организации активного отдыха.

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, позволяет свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, дыхательные, а также упражнения на расслабление мышц, на укрепление осанки.

Игр танцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных групп.

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических движений и

упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, дает ребенку возможность вволю пошутить, поримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически на всех уроках, игры являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике.

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где захочешь и увидеть, что пожелаешь.

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенной [5].

В ходе реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится инструктором по физической культуре в рамках педагогической диагностики с целью отслеживания эффективности.

Педагогическая диагностика направлена на изучение: знаний детей (знание элементов классического фитнеса, фитнеса на футболе и степ-платформах, знание строения тела, техники выполнения упражнений); способностей ребенка (умение выполнять элементы классического фитнеса, фитнеса на футболе и степ-платформах, умение согласовывать движения с музыкой, умение эмоционально выражать образы своего настроения и чувств посредством движений).

Благодаря комплексному подходу к реализации программы «Фитнес-mix», использованию различных средств физического воспитания, психогимнастики, интеграции и преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения наблюдается положительная тенденция:

- в усвоении детьми программы по физическому развитию;
- в улучшении психофизического развития и работоспособности детей с тяжелыми нарушениями речи;
- в улучшении речи и двигательных функций.

Совместная деятельность детей и взрослых на физкультурных занятиях способствует повышению эффективности занятий.

Выдающийся польский педагог Янош Корчак писал: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье... Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».

Таким образом, правильная организация двигательной активности как в семье, так и в дошкольном учреждении является залогом успешного оздоровления детей, содействует

улучшению эмоционального состояния, полноценному физическому и психическому развитию, укреплению здоровья подрастающего поколения.

Литература

1. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. СПб., 2012.
2. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. Волгоград, 2010.
3. Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М., 2012.
4. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Лечебно-профилактический танец. СПб., 2007.
5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. СПб., 2007.
6. Воропаев А. М., Пиманова Е. А., Хазиахметова М. С. О некоторых подходах к физическому воспитанию старших дошкольников по формированию школьной зрелости в условиях детского сада // Тезисы докладов. 1988. Т. 10. С. 22–23.
7. Лагутина А. В. Использование обучения чтению в коррекции нарушений речи у дошкольников // Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция. 2018. С. 214–236.

©Самусева С.А., 2020